

**Cultura do Cancelamento (*Call-Out Culture*) e Processos de Exclusão Social:
Uma Análise Psicossocial**

***Cancel Culture (Call-Out Culture) and Processes of Social Exclusion: A
Psychosocial Analysis***

***Cultura de la Cancelación (Call-Out Culture) y Procesos de Exclusión Social:
Un Análisis Psicosocial***

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.20369702>

Submetido em: 16/05/2026

Aceito em: 18/05/2026

Publicado em: 22/05/2026

Daisyenne Ramos de Freitas

Graduando em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ daisyfreitas36@icloud.com

 <http://lattes.cnpq.br/2415669126626857>

 <https://orcid.org/0009-0000-2654-4653>

Janáina Ramos Barão

Graduanda em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ janainabarao1609@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/8519629451132390>

 <https://orcid.org/0009-0002-2350-9988>

Renildo Araújo de Oliveira

Graduando em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ renildo.oliveira72@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/5265653175973565>

 <https://orcid.org/0009-0004-0433-3010>

Ruth Karla Amorim Pereira

Graduanda em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ 97984098000.ruty@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/2813862288200592>

 <https://orcid.org/0009-0008-2319-8925>

Wennyaa de Araújo

Graduanda em Bacharelado em Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ wennyaa.tefe@gmail.com

 <http://lattes.cnpq.br/6738820522979091>

 <https://orcid.org/0009-0002-4126-972X>

Adriana Nonato Braga

Professora Mestra do Colegiado da Psicologia
Faculdade Metropolitana de Tefé (FAMETRO)

✉ adriananonato2014@gmail.com

🌐 <http://lattes.cnpq.br/9838710991477306>

🆔 <https://orcid.org/0009-0003-2496-6395>

Resumo: Este estudo analisou a cultura do cancelamento nas redes sociais, buscando compreender seus impactos sociais e psicológicos na sociedade contemporânea. A pesquisa caracterizou-se como qualitativa, desenvolvida por meio de levantamento bibliográfico em plataformas como Google Scholar e SciELO, a qual utilizou-se as palavras-chave “cultura do cancelamento”, “exclusão social”, “linchamento virtual” e “saúde mental”. Os resultados demonstraram que o cancelamento virtual ocorre principalmente por meio da exposição digital, do julgamento coletivo e da exclusão social, isso afeta diretamente a saúde mental dos indivíduos envolvidos. Observou-se que as redes sociais potencializam práticas de humilhação pública e linchamento virtual devido à rapidez da circulação das informações e ao alcance das plataformas digitais. Entre os principais impactos identificados destacam-se ansiedade, sofrimento emocional, isolamento social, medo da exposição pública e baixa autoestima. O estudo também evidenciou que o cancelamento funciona como mecanismo de pertencimento e validação dentro das comunidades virtuais. Assim, a cultura do cancelamento representa um fenômeno complexo e multidimensional, tornando necessária a promoção de práticas comunicacionais mais éticas, empáticas e fundamentadas no diálogo e na responsabilização consciente no ambiente digital.

Palavras-chave: Cultura do cancelamento; Redes sociais; Linchamento virtual; Saúde mental; Exclusão social.

Abstract: This study analyzed cancel culture on social media, aiming to understand its social and psychological impacts on contemporary society. The research was characterized as qualitative and developed through a bibliographic survey on platforms such as Google Scholar and SciELO, using the keywords “cancel culture,” “social exclusion,” “virtual lynching,” and “mental health.” The results showed that virtual cancellation mainly occurs through digital exposure, collective judgment, and social exclusion, directly affecting the mental health of the individuals involved. It was observed that social media intensifies practices of public humiliation and virtual lynching due to the rapid circulation of information and the wide reach of digital platforms. Among the main impacts identified are anxiety, emotional suffering, social isolation, fear of public exposure, and low self-esteem. The study also highlighted that cancellation functions as a mechanism of belonging and validation within virtual communities. Therefore, cancel culture represents a complex and multidimensional phenomenon, making it necessary to promote more ethical and empathetic communicational practices based on dialogue and conscious accountability in digital environments.

Keywords: Cancel culture; Social media; Virtual lynching; Mental health; Social exclusion.

Resumen: Este estudio analizó la cultura de la cancelación en las redes sociales, buscando comprender sus impactos sociales y psicológicos en la sociedad contemporánea. La investigación se caracterizó como cualitativa y fue desarrollada mediante un levantamiento bibliográfico en plataformas como Google Scholar y SciELO, utilizando las palabras clave “cultura de la cancelación”, “exclusión social”, “linchamiento virtual” y “salud mental”. Los resultados demostraron que la cancelación virtual ocurre principalmente a través de la exposición digital, el juicio colectivo y la exclusión social, afectando directamente la salud mental de las personas involucradas. Se observó que las redes sociales potencian prácticas de humillación pública y linchamiento virtual debido a la rapidez de circulación de la información y al alcance de las plataformas digitales. Entre los principales impactos identificados se destacan la ansiedad, el sufrimiento emocional, el aislamiento social, el miedo a la exposición pública y la baja autoestima. El estudio también evidenció que la cancelación funciona como mecanismo de pertenencia y validación dentro de las comunidades virtuales. Así, la cultura de la cancelación representa un fenómeno complejo y multidimensional, haciendo necesaria la promoción de prácticas comunicacionales más éticas, empáticas y fundamentadas en el diálogo y en la responsabilidad consciente en el entorno digital.

Palabras clave: Cultura de la cancelación; Redes sociales; Linchamiento virtual; Salud mental; Exclusión social.

1. INTRODUÇÃO

A cultura do cancelamento, conhecida como “*call-out culture*”, embora aparente ser um fenômeno estritamente moderno e tecnológico devido à sua forte relação com as redes sociais,

tem raízes em práticas arcaicas de ostracismo e de manutenção das normas sociais. Nesse contexto, “é uma expressão contemporânea usada para se referir a atitudes dentro de uma certa comunidade que envolvem o boicote contra uma determinada pessoa, normalmente uma figura pública” (Moraes; Araújo; Rodrigues, 2024, p. 2). Na contemporaneidade, as plataformas digitais ampliaram a escala e a velocidade desses processos, potencializou sua disseminação e impacto social. Sob a ótica psicossocial, o cancelamento ultrapassa a ideia de simples “boicote”, ou seja, uma forma de exclusão social que busca retirar do “outro” o reconhecimento enquanto sujeito de direitos dentro de uma comunidade virtual. O problema central reside na transformação de denúncias legítimas em processos de linchamento virtual, nos quais, frequentemente, são desconsideradas a presunção de inocência e a possibilidade de reabilitação social.

Segundo Balbino *et al.* (2022), a cultura do cancelamento frequentemente se manifesta por meio de linchamentos virtuais, nos quais uma massa de usuários se mobiliza para expor, criticar e condenar publicamente determinado indivíduo. Nesse cenário, as plataformas de mídia social, inicialmente concebidas para promover a interação e a conexão entre pessoas, passam a funcionar como espaços de julgamentos morais instantâneos, muitas vezes realizados sem a devida contextualização dos fatos e desprovidos de reflexão crítica. Dessa forma, as redes sociais potencializam práticas de exposição pública e punição simbólica, contribuindo para a intensificação de discursos de intolerância e exclusão no ambiente digital.

O cancelamento configura-se como uma forma de sanção coletiva mediada por tecnologias digitais, potencializada pela rapidez de circulação das informações e pelo amplo alcance de plataformas como Instagram, TikTok, Twitter (atual X) e Facebook. Nesses ambientes, emergem dinâmicas de julgamento moral imediato, frequentemente marcadas pela ausência de contraditório, pela intensificação emocional e pela rápida mobilização coletiva dos usuários. Embora tais práticas sejam, em muitos casos, associadas a reivindicações por justiça social e responsabilização pública, seus desdobramentos revelam problemáticas significativas no âmbito das interações digitais. Bouvier (2020) corrobora que as funcionalidades das redes sociais comprometem debates coerentes e reflexivos, ao favorecer comentários rápidos, simplistas e contraditórios, nos quais diferentes problemáticas acabam condensadas em julgamentos individuais. Para o autor, esse processo tende a individualizar questões estruturais, como o racismo, descontextualizando-as e despolitizando-as, ao mesmo tempo em que fortalece sentimentos de superioridade moral compartilhada entre os usuários. Assim, compreender os mecanismos do cancelamento torna-se fundamental para particularizar suas

dinâmicas sociais e refletir criticamente sobre os modos pelos quais tais fenômenos são operacionalizados na contemporaneidade digital.

Entendido como um fenômeno das novas articulações entre a cultura digital e as práticas responsivas e ativistas das audiências, o cancelamento é uma forma expressiva nas plataformas digitais. Nessa perspectiva, o cancelamento é conceituado, inicialmente, como uma ação coletiva orientada à punição de pessoas públicas cujos valores, comportamentos ou discursos são considerados ofensivos, inadequados ou socialmente “errados”, submetendo-as ao constrangimento público e à pressão coletiva nos ambientes digitais (Sá; Alberto, 2023). Dessa forma, o fenômeno mostra como as redes sociais se consolidaram como espaços de vigilância, julgamento moral e responsabilização pública, potencializando práticas de exposição e sanção simbólica na contemporaneidade.

Em uma sociedade caracterizada pela fluidez das relações e pela fragilidade dos vínculos sociais, práticas como o cancelamento tendem a intensificar a lógica do descarte humano, na qual indivíduos são rapidamente expostos, julgados e excluídos do convívio social, muitas vezes sem a possibilidade de mediação, reparação ou reconstrução de suas trajetórias. Nessa perspectiva, Bauman (2021) contribui para compreender como a modernidade líquida favorece relações marcadas pela instabilidade, pela efemeridade e pela substituição rápida dos sujeitos, isso amplia processos de exclusão e enfraquecendo experiências de diálogo, empatia e reintegração social.

Do ponto de vista psicológico, os efeitos do cancelamento são significativos, o que inclui o sofrimento psíquico, ansiedade, isolamento social e comprometimento da autoimagem. Além disso, o receio da exposição pública e da exclusão social induz à autocensura, fato que impacta negativamente a saúde mental ao limitar a expressão autêntica dos sujeitos. A polarização presente na cultura do cancelamento favorece a formação de ambientes virtuais tóxicos, nos quais os indivíduos enfrentam não apenas críticas construtivas, mas também ataques pessoais e julgamentos coletivos, fator que intensifica os danos emocionais e psíquicos (Mueller, 2021).

Diante desse cenário, é fundamental que estudantes e profissionais da Psicologia desenvolvam uma postura crítica e ética diante das dinâmicas presentes nas redes sociais, especialmente em relação aos impactos subjetivos produzidos pela cultura do cancelamento. Tal posicionamento envolve a promoção de espaços de escuta, reflexão e acolhimento, além do incentivo ao diálogo responsável e à conscientização acerca dos efeitos emocionais e sociais decorrentes da exposição pública e dos julgamentos coletivos nos ambientes digitais. Nesse contexto, a atuação psicológica se relaciona à valorização da responsabilização consciente, sem

reforço de práticas de humilhação, exclusão ou violência simbólica. Assim, a análise da cultura do cancelamento não deve limitar-se à sua dimensão moral, mas considerar seus efeitos subjetivos e coletivos, bem como suas implicações para a construção de relações sociais mais éticas, empáticas e inclusivas, inclusive no contexto das redes sociais.

O presente estudo tem como objetivo analisar a cultura do cancelamento no contexto das redes sociais digitais, seus impactos psicológicos, sociais e subjetivos na contemporaneidade. A investigação fundamenta-se na revisão de produções científicas, relacionados à cultura digital, às dinâmicas de julgamento coletivo e aos efeitos emocionais decorrentes da exposição pública nos ambientes virtuais.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1 Cultura Digital e a Emergência da Cultura do Cancelamento

A cultura do cancelamento surge no contexto da expansão das redes sociais digitais e das novas formas de interação mediadas pelas plataformas online. É um fenômeno associado às práticas responsivas e ativistas das audiências digitais, o cancelamento é uma ação coletiva voltada à punição pública de indivíduos cujos discursos, comportamentos ou posicionamentos são considerados inadequados socialmente (Sá; Alberto, 2023). Nesse cenário, plataformas como Instagram, TikTok, Facebook e Twitter (atual X) transformaram-se em espaços de vigilância, julgamento moral e responsabilização pública.

Segundo Balbino *et al.* (2022), a cultura do cancelamento frequentemente manifesta-se por meio de linchamentos virtuais, nos quais usuários se articulam coletivamente para expor, criticar e condenar publicamente determinado sujeito. Para Brasileiro e Azevedo (2020), tais práticas representam novas formas de linchamento virtual na cultura digital, favorecidas pela velocidade de circulação das informações e pela ampla visibilidade das redes sociais.

Bouvier (2020) acrescenta que as funcionalidades das plataformas digitais influenciam diretamente a maneira como debates sociais ocorrem no ambiente virtual. Assim, o Twitter (atual X), embora associado a pautas de justiça social, favorece comentários rápidos, simplistas e contraditórios, fato que dificulta discussões reflexivas e contextualizadas. Nesse sentido, questões estruturais acabam reduzidas a julgamentos individuais, o que reforça processos de descontextualização e polarização social.

Além disso, Gomes *et al.* (2021) afirmam que a pandemia da COVID-19 intensificou a cultura do cancelamento, em razão do aumento das interações digitais e do fortalecimento das práticas de exposição pública nas redes sociais. Tal processo demonstra como os ambientes virtuais passaram a exercer influência direta sobre as dinâmicas sociais contemporâneas.

2.2 Aspectos Psicossociais do Cancelamento e seus Impactos na Saúde Mental

Os impactos psicológicos da cultura do cancelamento são expressivos, sobretudo em razão da intensa exposição pública e dos julgamentos coletivos presentes nas redes sociais. Moraes, Araújo e Rodrigues (2024) destacam que o cancelamento vai além da ideia de simples boicote, é um mecanismo de exclusão social que afeta diretamente a saúde mental dos indivíduos envolvidos.

Mueller (2021) argumenta que práticas associadas ao cancelamento está associado a sentimentos de culpa, vergonha, ansiedade e sofrimento psíquico, especialmente em contextos marcados por ataques pessoais e humilhação pública. Além disso, o receio da exclusão social favorece comportamentos de autocensura e limitações na expressão subjetiva dos indivíduos.

Nessa mesma perspectiva, Paz, Reis e Moço (2022) ensina que o cancelamento interfere diretamente na construção da personalidade da pessoa “cancelada”, o que afeta sua autoimagem, autoestima e pertencimento social. A intensa exposição negativa nos ambientes digitais contribui para experiências de isolamento, vulnerabilidade emocional e fragilidade das relações sociais.

A discussão acerca dos impactos psicológicos também dialoga com Lopes Filho (2026), ao destacar que situações prolongadas de sofrimento emocional e pressão psicológica geram efeitos sobre o equilíbrio psíquico dos sujeitos. Embora aborde o contexto hospitalar, suas contribuições auxiliam na compreensão dos impactos emocionais associados a experiências de vulnerabilidade, exclusão e sofrimento social.

Ademais, Souza *et al.* (2026) afirmam que muitos são os fatores que exercem influência direta na formação do “eu”, especialmente em contextos marcados pela busca de reconhecimento, validação social e pertencimento coletivo. Dessa forma, os ambientes digitais é um espaços que afetam os processos identitários e subjetivos dos indivíduos.

2.3 Ética, Responsabilização e Relações Sociais nas Plataformas Digitais

A cultura do cancelamento suscita importantes debates éticos acerca dos limites entre responsabilização social e violência simbólica nos ambientes digitais. Embora determinadas mobilizações virtuais estejam relacionadas à denúncia de práticas discriminatórias e injustiças sociais, observa-se que muitos episódios assumem características de punição coletiva e exclusão social (Moraes; Araújo; Rodrigues, 2024).

Bauman (2021), contribui para compreender como as relações contemporâneas apresentam-se marcadas pela fragilidade dos vínculos sociais, pela efemeridade e pela lógica

do descarte humano. Nesse contexto, indivíduos passam a ser rapidamente julgados e excluídos do convívio social sem espaços efetivos para diálogo, reparação ou reconstrução de trajetórias.

Outrossim, a dinâmica acelerada das plataformas digitais favorece manifestações coletivas baseadas mais na emoção imediata do que na reflexão crítica. Tal característica contribui para a simplificação de debates complexos e para a redução de questões estruturais a julgamentos individuais, aspecto que enfraquece análises mais amplas sobre desigualdades e injustiças sociais (Bouvier, 2020).

Diante disso, é fundamental refletir criticamente acerca das práticas de exposição pública e responsabilização coletiva presentes nas redes sociais. A análise do cancelamento exige compreender não apenas sua dimensão moral, mas também seus efeitos subjetivos, sociais e éticos, considerando suas implicações para a construção de relações mais empáticas, inclusivas e responsáveis no ambiente digital (Moraes; Araújo; Rodrigues, 2024).

2.4 O Caso Karol Conká no BBB 21: Um exemplo do cancelamento nas redes sociais

Um dos episódios mais emblemáticos da cultura do cancelamento no Brasil ocorreu durante a participação da cantora e rapper Karol Conká no reality show Big Brother Brasil (BBB/21), exibido em 2021 pela TV Globo. O caso ganhou ampla repercussão nacional e internacional, sobretudo pela intensidade das reações nas redes sociais digitais, pelas perdas simbólicas e financeiras atribuídas à artista e pela velocidade com que sua imagem pública foi transformada de símbolo de representatividade para alvo de rejeição coletiva. Tal acontecimento tornou-se um dos maiores exemplos contemporâneos da operacionalização da cultura do cancelamento em ambientes transmidiáticos.

De acordo com Castro (2023), em sua dissertação intitulada *“Eu tenho minha carreira bem bonita lá fora”*: o cancelamento de Karol Conká no Big Brother Brasil 21 por uma perspectiva de fãs, a participação da artista no programa produziu um intenso movimento de mobilização coletiva nas redes sociais, especialmente no Twitter (atual X), Instagram e Facebook, espaços nos quais usuários passaram a compartilhar recortes de vídeos, críticas, memes, julgamentos morais e campanhas voltadas à eliminação da participante do reality show.

Segundo Castro (2023), a rapper entrou no programa como uma das favoritas ao prêmio, principalmente em razão de sua trajetória artística associada às pautas raciais, feministas e LGBTQIA+ no cenário musical brasileiro. Entretanto, após conflitos com outros participantes, a artista passou a ocupar o lugar simbólico de “vilã” da edição, fato que desencadeou um intenso processo de rejeição pública. O cancelamento atingiu proporções tão expressivas que Karol

Conká foi eliminada do programa com 99,17% dos votos, índice considerado o maior percentual de rejeição da história do reality show até aquele momento.

A repercussão do caso de Karol Conká mostra como as redes sociais digitais intensificam práticas de vigilância, exposição pública e julgamento coletivo. Segundo Bouvier (2020), plataformas como Twitter favorecem comentários rápidos, simplistas e marcados pela emoção imediata, aspecto que dificulta discussões mais reflexivas sobre problemáticas sociais complexas. Assim, a dinâmica algorítmica das redes estimula posicionamentos moralizantes e amplia processos de linchamento virtual, fato que contribui para a descontextualização de debates estruturais. Souza *et al.* (2026, p. 4) relata que: “O verdadeiro desafio está no fato de que a lógica dos algoritmos, associada à intensa cultura da imagem presente nas redes sociais, amplia a distância entre a identidade real”.

No caso da artista, o cancelamento ultrapassou os limites do programa televisivo e passou a integrar uma lógica transmidiática de circulação de conteúdos, na qual vídeos, recortes de falas, memes e comentários eram constantemente compartilhados nas redes sociais. Castro (2023) destaca que a convergência entre televisão, streaming e mídias digitais intensificou a rejeição pública direcionada à cantora, transformando o reality show em um espaço contínuo de produção de narrativas digitais.

Outro aspecto relevante refere-se ao papel das emoções nesse processo. Pois os sentimentos como indignação, raiva, frustração e decepção passaram a orientar grande parte das interações virtuais. Ao mesmo tempo, fãs da cantora relataram tristeza, insegurança e receio diante da intensidade da exposição negativa sofrida pela artista. O estudo ainda aponta que muitos admiradores não concordavam com determinadas atitudes de Karol no programa, porém também não aderiram às práticas de cancelamento coletivo.

Além disso, o episódio evidencia como marcadores sociais, especialmente raça e gênero, atravessam os processos de julgamento público nas redes sociais. Segundo os entrevistados da pesquisa, celebridades negras enfrentam formas mais severas de punição simbólica e menor tolerância ao erro. Dessa maneira, o caso Karol Conká demonstra como a cultura do cancelamento ultrapassa o campo simbólico e produz impactos sociais, emocionais, econômicos e profissionais na contemporaneidade digital.

3. METODOLOGIA

A presente pesquisa caracteriza-se como qualitativa, fundamentada em levantamento bibliográfico e análise interpretativa das produções científicas relacionadas à temática

investigada. A abordagem metodológica busca compreender os fenômenos sociais e culturais a partir de seus significados, ao considerar os contextos históricos e subjetivos presentes nas discussões analisadas. Conforme Braga e Braga (2026), a pesquisa qualitativa possibilita interpretar experiências, discursos e representações sociais de maneira crítica e contextualizada, contribuindo para uma compreensão mais ampla das realidades investigadas.

Para a seleção dos materiais analisados, foram estabelecidos critérios de inclusão e exclusão, a qual visa garantir a confiabilidade às discussões desenvolvidas. Foram incluídos artigos científicos e trabalhos acadêmicos relacionados diretamente à temática da pesquisa. Como critérios de exclusão, descartaram-se produções duplicadas, textos sem relação direta com o objeto investigado, materiais incompletos e conteúdos sem respaldo científico. A busca bibliográfica foi realizada a partir das palavras-chave “cultura do cancelamento”, “exclusão social”, “linchamento virtual” e “saúde mental”, utilizando plataformas de pesquisa acadêmica como Google Scholar e SciELO, possibilitando o levantamento e a análise de produções científicas pertinentes ao objeto investigado.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A cultura do cancelamento se tornou presente nas redes sociais e nas plataformas digitais. Esse fenômeno acontece principalmente quando uma pessoa ou grupo passa a ser julgado publicamente por atitudes consideradas inadequadas ou ofensivas por determinada comunidade virtual. A análise de caso da cantora Karol Conká, apresentada por Paz, Reis e Moço (2022) e Castro (2023), permite compreender melhor como a “cultura do cancelamento” afeta a vida de uma pessoa. No caso da cantora, ela foi alvo de uma grande campanha de cancelamento nas redes sociais após sua participação em um reality show. A análise do caso mostra como a exposição pública e a perda de oportunidades profissionais e patrocínios afetam a saúde mental e a vida profissional da pessoa “cancelada”.

Em muitos casos, o cancelamento deixa de ser apenas uma crítica e passa a assumir características de linchamento virtual, ou seja, ataques, humilhações e exclusão social. As redes sociais facilita esse processo devido à rapidez com que as informações se espalham e ao grande alcance das publicações.

Dessa forma, os impactos psicológicos do cancelamento são bastante significativos. Entre os principais efeitos encontrados estão ansiedade, sofrimento emocional, isolamento social, baixa autoestima, medo da exposição pública e sentimento de culpa ou vergonha. Além disso, o medo de ser cancelado faz com que muitas pessoas deixem de expressar suas opiniões

livremente nas redes sociais.

Assim, o cancelamento está relacionado à necessidade de pertencimento social dentro dos grupos virtuais. Em muitos casos, participar de julgamentos coletivos funciona como uma forma de aceitação e validação dentro das comunidades digitais. Com base nas contribuições teóricas analisadas, compreendemos ainda que a cultura do cancelamento reflete características da sociedade contemporânea, marcada pela fragilidade das relações humanas e pela rapidez com que as pessoas são julgadas e excluídas socialmente.

Na tentativa de esquematizar e compreender de forma mais didática a dinâmica da cultura do cancelamento nas redes sociais, desenvolveu-se a Figura 1. O esquema foi elaborado com o objetivo de representar os principais elementos que sustentam o processo de cancelamento no ambiente digital, a qual mostra que esse fenômeno não ocorre de maneira isolada, mas resulta da interação entre diferentes dimensões sociais, comunicacionais e psicológicas. Nesse sentido, a exposição digital, o julgamento coletivo, a exclusão social e os impactos psicológicos atuam de forma simultânea sobre o indivíduo cancelado, isso intensifica os efeitos emocionais e sociais decorrentes da repercussão virtual. Assim, o modelo prismático busca sintetizar, de maneira visual e analítica, como as redes sociais potencializam práticas de vigilância, condenação pública e isolamento simbólico na sociedade contemporânea.

Figura 1. Representatividade do Cancelamento virtual do indivíduo

Fonte: Próprios autores

A Figura 1, possibilita compreender a cultura do cancelamento como um fenômeno multidimensional, sustentado pela interação entre exposição digital, julgamento coletivo, exclusão social e impactos psicológicos. O esquema mostra que o cancelamento virtual não ocorre de forma isolada, mas de processos interligados que se intensificam nas redes sociais digitais. No centro do prisma encontra-se o indivíduo cancelado, a pessoa que passa a sofrer consequências sociais, emocionais e simbólicas decorrentes da ampla repercussão de suas ações, falas ou comportamentos no ambiente virtual.

A dimensão da exposição digital demonstra como as plataformas digitais favorecem a rápida disseminação de conteúdos, o alcance de comentários, vídeos e opiniões em curto espaço de tempo. Nesse sentido, Bouvier (2020) argumenta que as redes sociais estimulam respostas imediatas, emocionais e simplificadas, e dificulta análises reflexivas e contextualizadas sobre os acontecimentos. Tal dinâmica contribui para a intensificação dos julgamentos públicos e para a viralização de discursos moralizantes.

O julgamento coletivo, apresentado como outro eixo do esquema representativo, a qual mostra que a atuação das comunidades virtuais na construção de condenações públicas. Muitas vezes, os usuários participam de ataques coletivos sem conhecer integralmente os fatos, isso reforça práticas de humilhação e linchamento virtual. Essa perspectiva é discutido por Paz, Reis e Moço (2022) e Castro (2023), o caso da cantora Karol Conká, no qual a rejeição massiva nas redes sociais ultrapassou o campo da crítica e produziu impactos profundos na vida pessoal e profissional da artista.

A exclusão social representada na figura 1 demonstra que o cancelamento provoca afastamento de grupos, perda de apoio social, oportunidades profissionais e até rompimentos simbólicos com determinadas comunidades digitais. Castro (2023) destaca que a convergência entre televisão, *streaming* e redes sociais potencializa esse processo, e transforma o cancelamento em um fenômeno transmidiático marcado pela circulação contínua de conteúdos, comentários e interpretações coletivas.

Diante de tudo, os impactos psicológicos demonstram que a cultura do cancelamento produz sofrimento emocional significativo, isso inclui ansiedade, medo, baixa autoestima, isolamento social e sentimento de culpa. O esquema mostra que esses impactos não surgem de forma independente, mas como consequência da interação entre as demais dimensões do prisma. Assim, a figura contribui para compreender o cancelamento virtual como um fenômeno social complexo, associado às dinâmicas contemporâneas de vigilância digital, julgamento público e fragilidade das relações sociais mediadas pelas tecnologias.

5. CONCLUSÃO

Conclui-se que a cultura do cancelamento é um dos fenômenos marcantes das relações sociais contemporâneas mediadas pelas redes digitais, a qual envolve processos de exposição pública, julgamento coletivo e exclusão social. Embora o cancelamento possa surgir como uma forma de responsabilização social diante de atitudes consideradas inadequadas, frequentemente ele ultrapassa os limites da crítica e assume características punitivas e excludentes, isso intensifica práticas de humilhação e linchamento virtual. Nesse contexto, a rapidez da circulação das informações nas redes sociais favorece julgamentos imediatos, muitas vezes desprovidos de reflexão, diálogo e contextualização dos fatos.

Os impactos do cancelamento virtual atingem diretamente a saúde mental dos indivíduos envolvidos, o que causa sofrimento emocional, ansiedade, medo da exposição pública, isolamento social e baixa autoestima. Além disso, o receio de ser alvo de ataques virtuais gera processos de autocensura, limitando a liberdade de expressão e a participação social nos ambientes digitais. Assim, a cultura do cancelamento não é apenas conflitos relacionados à moralidade e à responsabilização social, mas fragilidades nas formas contemporâneas de interação humana.

Dessa maneira, é necessário promover reflexões críticas e éticas sobre o uso das redes sociais, incentivando práticas fundamentadas na empatia, no respeito e no diálogo. A valorização de processos restaurativos, do direito à defesa e da possibilidade de transformação social mostra-se fundamental para a construção de espaços digitais menos violentos e mais humanizados. Por fim, compreende-se que discutir a cultura do cancelamento é essencial para ampliar o entendimento sobre os impactos sociais e psicológicos das relações virtuais na sociedade contemporânea, contribuindo para debates que priorizem a convivência ética e o reconhecimento da complexidade humana.

6. CONFLITO DE INTERESSE

Os autores declaram que não há conflito de interesses de natureza pessoal, financeira, profissional ou institucional que possa ter influenciado a elaboração, a análise ou a interpretação dos resultados deste trabalho.

7. REFERÊNCIAS

BALBINO, Michelle Lucas Cardoso *et al.* A cultura do cancelamento. **Scientia Generalis**, Patos de Minas - MG - Brasil, v. 2, n. Supl.1, p. 85-85, 2022. Disponível em: <<https://scientiageneralis.com.br/index.php/SG/article/view/353>>. Acesso em: maio. 2026.

BAUMAN, Zygmunt. **Modernidade líquida**. 1ª Edição, Tradução: Plínio Dentzien. Rio de Janeiro: Zahar, 2021.

BOUVIER, Gwen. Racist call-outs and cancel culture on Twitter: The limitations of the platform's ability to define issues of social justice. **Discourse, Context & Media**, Volume 38, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.dcm.2020.100431>

BRAGA, Ebson Gama; BRAGA, Adriana Nonato. Procedimentos metodológicos na pesquisa científica: tipos, abordagens e uso ético da IA segundo o CNPq. **Revista Egan**, v. 1, n. 4, p. e0024, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/28>>. Acesso em: maio. 2026.

BRASILEIRO, Fellipe Sá; AZEVEDO, Jade Vilar de. Novas práticas de linchamento virtual: fachadas erradas e cancelamento de pessoas na cultura digital. **Revista Latino americana de Ciencias de la comunicación**, v. 19, n. 34, p. 1-12, 2020. DOI: <https://doi.org/10.55738/alaic.v19i34.640>

GOMES, Gêisa Cláudia *et al.* Impactos da pandemia COVID-19 para a visibilidade da cultura do cancelamento nas redes sociais. **Revista Ibero-Americana de Humanidade, Ciências e Educação**, v. 7, n. 11, p. 314–336, 2021. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v7i11.3071>

LOPES FILHO, Sebastião. Hospitalização Prolongada (HP) e Seus Impactos Psicológicos em Pacientes da Clínica Médica Hospitalar: Revisão Bibliográfica. **Revista Egan**, v. 2, n. 2, p. e0011, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/15>>. Acesso em: maio. 2026.

MORAES, Mak Alisson; ARAÚJO, João Pedro Silva; RODRIGUES, Gabriely Aparecida Lemos. As Relações Sociais e a Cultura do Cancelamento na Internet: Prejuízos para a Saúde Mental. **Revista Master - Ensino, Pesquisa e Extensão**, v. 9, n. 17, 2024. DOI: <https://doi.org/10.47224/revistamaster.v9i17.487>

MUELLER, Thomas S. Blame. Then shame? Psychological predictors cancel culture behavior. **The Social Science Journal**, v. 2, n. 1, p. 1-14, 2021. DOI: <https://doi.org/10.1080/03623319.2021.1949552>

PAZ, Roberta Dornelas; REIS, Alan Andrade; MOÇO, Camila Medina Nogueira. A “cultura do cancelamento” nas redes sociais: como o fenômeno do “cancelamento” interfere na construção da personalidade da pessoa “cancelada”. **Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação**, v. 8, n. 9, 2022. DOI: <https://doi.org/10.51891/REASE.V8I9.6723>

SÁ, Simone Pereira de; ALBERTO, Thiago Pereira. Cultura do cancelamento na música pop: o que aprender com o caso Karol Conká? In: **Anais do 32º Encontro Anual da Compós**, ECA-USP, 3 a 7 de jul., SP, 2023. Disponível em: <<https://x.gd/LpqH4>>. Acesso em: maio. 2026.

SOUZA, Angelice Rafael de; CARMO, Íris Vieira do; VALE, Lara Isla Coelho; COSTA, Leandro Fernandes da; SILVA, Mateus Vieira da; BRAGA, Adriana Nonato. O Impacto das Redes Sociais na Formação do “Eu”. **Revista Egan**, v. 1, n. 5, p. e0029, 2026. Disponível em: <<https://revistaegan.com.br/index.php/revistaegan/article/view/33>>. Acesso em: maio. 26.